

TALABA YOSHLARDA MOBBINGA QARSHI PSIXOLOGIK BARQARORLIK VA
ADAPTIV INTELLEKT O‘RTASIDAGI BOG‘LIQLIK

Xusanbayeva Ziyoda Mahmutdjon qizi

*Toshkent amaliy fanlar universitetida psixologiya
kafedrasi o‘qituvchisi*

[Email: ziyodaxusanboyeva@gmail.com](mailto:ziyodaxusanboyeva@gmail.com)

<https://orcid.org/0009-0002-5588-1557>

Annotatsiya: Ushbu maqolada talaba yoshlarda mobbing holatlariga qarshi psixologik barqarorlik va adaptiv intellekt darajasi o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlik tahlil qilinadi. Mobbing- bu ta’lim muhitida takroriy ruhiy bosim, ijtimoiy izolyatsiya yoki tazyiq shaklida namoyon bo‘ladigan psixologik hodisadir. Tadqiqotda shaxsning adaptiv intellekti - o‘zgaruvchan va ziddiyatli ijtimoiy sharoitlarga moslasha olish, emotsional nazoratni saqlash hamda konstruktiv fikrlash qobiliyati sifatida talqin qilinadi. Maqolada mobbingga duch kelgan talabalarning psixologik barqarorligi va adaptiv intellekti o‘rtasida ijobiy korrelyatsion bog‘liqlik mavjudligi aniqlanadi. Tadqiqot natijalari mobbingni kamaytirish va talabalarda stressga bardoshlilikni rivojlantirishda adaptiv intellektning muhim omil ekanligini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: mobbing, bullying, adaptiv intellekt, psixologik barqarorlik, stressga bardoshlilik, emotsional moslashuv, ijtimoiy muhit.

Аннотация: В статье анализируется взаимосвязь психологической устойчивости и уровня адаптивного интеллекта студентов к ситуациям моббинга. Моббинг – это психологическое явление, которое проявляется в форме неоднократного психологического давления, социальной изоляции или притеснений в образовательной среде. В исследовании адаптивный интеллект человека трактуется как способность адаптироваться к меняющимся и противоречивым социальным условиям, сохранять эмоциональный контроль и конструктивно мыслить. В статье определено, что существует положительная корреляция между психологической устойчивостью и адаптивным интеллектом студентов, столкнувшихся с моббингом. Результаты исследования показывают, что адаптивный интеллект является важным фактором снижения моббинга и развития стрессоустойчивости у студентов.

Ключевые слова: моббинг, буллинг, адаптивный интеллект, психологическая устойчивость, стрессоустойчивость, эмоциональная адаптация, социальная среда.

Abstract. This article analyzes the relationship between psychological stability and the level of adaptive intelligence in students against mobbing situations. Mobbing is a psychological phenomenon that manifests itself in the form of repeated mental pressure, social isolation or harassment in the educational environment. In the study, the adaptive intelligence of a person is interpreted as the ability to adapt to changing and conflicting social conditions, to maintain emotional control, and to think constructively. In the article, it is determined that there is a positive correlation between psychological stability and adaptive intelligence of students who have faced mobbing. The

results of the study show that adaptive intelligence is an important factor in reducing mobbing and developing stress tolerance in students.

Key words: mobbing, bullying, adaptive intelligence, psychological stability, stress tolerance, emotional adaptation, social environment.

Kirish.

Zamonaviy oliy ta'lim tizimida talaba shaxsining ruhiy farovonligi, ijtimoiy moslashuvchanligi va emotsional barqarorligi ta'lim samaradorligining muhim omillaridan biri sifatida qaralmoqda. Ta'lim muhitining intensivligi, raqobat kuchayishi hamda shaxslararo munosabatlarning murakkablashuvi natijasida talaba yoshlarda psixologik bosim, jumladan, mobbing va bullying holatlari tez-tez uchray turadi. Mobbing - bu maqsadli, takrorlanuvchi va psixologik zarar yetkazuvchi xatti-harakatlar tizimi bo'lib, u ijtimoiy izolyatsiya, ruhiy tushkunlik va o'qishga bo'lgan motivatsiyaning pasayishiga olib keladi. So'nggi yillarda psixologiya fanida mobbingning shaxs rivojlanishiga ta'siri va unga qarshi psixologik himoya mexanizmlari keng o'rganilmoqda. Shu nuqtai nazardan, adaptiv intellekt tushunchasi alohida ilmiy e'tiborga loyiqdir. Adaptiv intellekt - bu shaxsning o'zgaruvchan tashqi va ichki omillarga moslasha olish, muammoli vaziyatlarda ratsional yechim topish, hissiy muvozanatni saqlash hamda ijtimoiy barqarorlikni qo'llab-quvvatlash qobiliyatidir. Ushbu intellekt shakli insonning muhit bilan o'zaro ta'sir jarayonida shakllanib, uni psixologik stress, ijtimoiy bosim va kommunikativ to'siqlarga nisbatan bardoshli qiladi. Talaba yoshlarda mobbing holatlariga duch kelish ehtimoli ularning adaptiv intellekt darajasiga va psixologik barqarorlik darajasiga bevosita bog'liqdir. Adaptiv intellekti rivojlangan talaba o'z hissiyotlarini boshqara oladi, salbiy ijtimoiy ta'sirlarga nisbatan konstruktiv munosabat bildiradi va ijobiy psixologik pozitsiyani saqlab qoladi. Shu boisdan, mobbing va adaptiv intellekt o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganish nafaqat nazariy, balki amaliy ahamiyatga ham egadir. Mazkur maqola talaba yoshlarda mobbingga qarshi psixologik barqarorlikni shakllantirishda adaptiv intellektning rolini tahlil qilish, ularning o'zaro ta'sir mexanizmlarini aniqlash hamda ta'lim muhitida sog'lom psixologik iqlimni yaratish bo'yicha ilmiy tavsiyalar ishlab chiqishga qaratilgan. Zamonaviy jamiyatda yoshlar orasidagi bullying (ta'qib qilish) muammosi keng tarqalib, ularning psixologik, ijtimoiy va intellektual rivojlanishiga jiddiy zarar yetkazmoqda. Bullingning oldini olishda innovatsion yechimlardan foydalanish, xususan adaptiv intellektni rivojlantirish, samarali strategiya sifatida ko'rib chiqilmoqda. Adaptiv intellekt – bu shaxsning o'zgaruvchan sharoitlarga moslasha olish, murakkab ijtimoiy muammolarni hal qilish va intellektual jihatdan egiluvchanlik qobiliyatini anglatadi. Ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi bullyingning oldini olishda adaptiv intellektni shakllantirishning psixologik mexanizmlarini o'rganish va ushbu jarayonning samaradorligini aniqlashdan iborat. Psixologik nuqtai nazardan, adaptiv intellektning rivojlanishi yoshlarda empatiya, o'zini nazorat qilish, ijtimoiy kompetentlik kabi fazilatlarni oshirish orqali zo'ravonlik harakatlarining oldini olishga yordam beradi. Bundan tashqari, kognitiv va hissiy moslashuvchanlik bolalarga nizolarni konstruktiv hal qilish, stressga chidamlilik ko'rsatish va ijtimoiy munosabatlarda muvozanatli qaror qabul qilish imkoniyatini beradi. Zamonaviy psixologik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, yoshlar orasidagi bullying (ta'qib qilish, psixologik zo'ravonlik) nafaqat jabrlangan shaxsning shaxsiy rivojiga, balki butun ijtimoiy muhitga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi global muammoga aylangan. Jismoniy va psixologik zo'ravonlikning keng tarqalishi, ayniqsa, maktab va o'smirlar muhitida, bolalarning akademik yutuqlarining pasayishiga, ijtimoiy izolyatsiyaga va hatto jiddiy ruhiy kasalliklarga olib kelishi mumkin. Shu sababli, bullingga qarshi samarali choralar ko'rish va

profilaktika usullarini ishlab chiqish dolzarb masalaga aylanmoqda. Muammoning qo‘yilishi Adaptiv intellekt (moslashuvchan intellekt) tushunchasi bugungi kunda psixologiya va pedagogika sohasida katta e‘tiborga molik bo‘lib, u shaxsning o‘zgaruvchan sharoitlarga tez moslasha olishi, ijtimoiy munosabatlarda muvaffaqiyatli strategiyalarni qo‘llashi va intellektual jihatdan egiluvchan bo‘lish qobiliyatini anglatadi. Bullyingning oldini olishda adaptiv intellektni rivojlantirish yoshlarda ijtimoiy kompetentlik, hissiy intellekt va tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini oshirish orqali zo‘ravonlik harakatlarini oldini olishga yordam beradi. Yoshlar orasida bullyingni bartaraf etishda adaptiv intellektning o‘rnini psixologik nuqtai nazardan o‘rganish, shuningdek, uning profilaktik ta‘sirini empirik usullar bilan aniqlashdan iborat. Adaptiv intellektning rivojlanishi bolalarga nafaqat zo‘ravonlik harakatlariga qarshi turish, balki ijtimoiy jihatdan yetuk, o‘zini anglash va boshqalarga nisbatan hurmatli munosabatda bo‘lish imkonini beradi. Psixologik tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, adaptiv intellekt quyidagi jihatlar orqali bullyingni oldini olishga hissa qo‘shadi:

1. Empatiya va hissiy intellekt – boshqalarning his-tuyg‘ularini tushunish va ularga munosib munosabatda bo‘lish.
2. Kognitiv moslashuvchanlik – murakkab ijtimoiy vaziyatlarda to‘g‘ri qaror qabul qilish qobiliyati.
3. O‘zini nazorat qilish – g‘azab, agressiya va boshqa salbiy hislarni boshqarish.
4. Ijtimoiy kommunikatsiya ko‘nikmalari – nizolarni konstruktiv hal qilish va guruhdagi muvozanatni saqlash.

Zamonaviy jamiyatda yoshlar orasidagi bulling (ta‘qib qilish, psixologik zo‘ravonlik) muammosi tobora keskinlashib bormoqda. Dunyo Sog‘liqni Saqlash Tashkiloti (WHO) ma‘lumotlariga ko‘ra, har 3 o‘smirdan 1-maktab yillarida bullingga uchraganligini tan oladi. Bu holat bolalarning psixologik farovonligiga jiddiy zarar yetkazish bilan birga, ularning akademik yutuqlariga ham salbiy ta‘sir ko‘rsatmoqda. Adaptiv intellekt tushunchasi zamonaviy psixologiyada tobora ko‘proq e‘tiborni tortmoqda. Ushbu konsepsiya J.Piagetning kognitiv rivojlanish nazariyasi va R.Sternbergning triarxik intellekt nazariyasiga asoslanadi. Adaptiv intellekt nafaqat aqliy qobiliyatlarni, balki shaxsning o‘zgaruvchan sharoitlarga moslashish, ijtimoiy munosabatlarda samarali strategiyalarni qo‘llash va murakkab vaziyatlarda optimal qarorlar qabul qilish qobiliyatini o‘z ichiga oladi. Bulling o‘zi nima? Bulling (bir shaxsning ikkinchi shaxsga agressiv munosabati) – global masshtabdagi muammo. Buni maktablarda surunkali tarzda kuzatiladigan holat deyish ham mumkin. Bullingni ilk marta o‘rgangan, shved va norveg maktablarida tajriba o‘tkazgan professor Dan Olveus bolalarning 15 foizi agressiv munosabatga duch kelishini qayd etilgan. Bunday 9 foiz bola qurbon, 7 foizi esa zo‘ravon bo‘lib chiqqan. 73 Bullingning jismoniy, verbal (tahdid qilish, haqorat, masxara), sosio-psixologik (jamoadan ajratib qo‘yish, yakkalash), iqtisodiy (pul yoki buyumni tovlamachilik bilan o‘g‘irlash), kiberbulling kabi turlari bor. Ko‘pincha sinfdoshlaridan jismonan zaif, o‘qish yoki sinf ishlarida ortda qoladigan, o‘qituvchidan hadeb dakki eshitadigan yoki aksincha, muallimining “suyumlisi” bo‘lgan bolalar qurbonlikka tanlanadi. Tinimsiz tahqir, kamsitish va tengdoshlari bosimiga uchragan bolaning o‘qishi, darslarni o‘zlashtirib, jamoaga to‘liq moslashishi ijobiydan salbiyga o‘zgarishi juda oson. Vaqtida e‘tibor berilmasa, ota-ona yoki pedagog, psixolog yordamga kelmasa, bola ruhiyatida nuqson paydo bo‘lishi, psixo-fizik muammolar yuzaga qalqish ehtimoli yuqori. Yechim va tahlillar Bulling qurboni qanday aniqlanadi? Zo‘ravonlik yoki bulling bolalar o‘rtasida tez-tez kuzatiladigan konflikt emas. Ikkisi turlicha ma‘noga ega. Nizoda aniq sabab bo‘ladi. Tomonlarning nega kelisha olmayotgani ma‘lum qilinadi va unga yechim topiladi. Bolalar o‘zaro gaplashib olishi, muammoni kelishgan holda hal etishi mumkin. Bullingda esa aniq sabab bo‘lishi shart emas. Bir tomon ikkichisini shunchaki urishi, masxaralashi, zo‘rligini ko‘rsatishi, tahqirlashi, zo‘raki janjal chiqarishi mumkin. Arzimagan bahona, xatti-harakat yoki ikkinchi tomonga

yoqmaydigan qiliq bullingga “xomashyo” degani. Shu bois ota-ona bolasining o‘rtoqlari bilan nizoga borgani yoki yo‘qligini sinchiklab o‘rganishi ahamiyatli. O‘quvchi ta’lim muassasalarda bullingga uchrayotganini qanday bilish mumkin? To‘g‘ri, hamma bola ham ota-onasi bilan sirdosh bo‘lmasligi, ichidagini tashqariga chiqarmasligi mumkin. Psixologlarning fikricha, bullingga uchrayotgan bolada quyidagi sindromlar kuzatiladi: Ta’lim muassasa haqidagi suhbatlar bolaga umuman yoqmaydi, darslarni imkon topilsa, qoldirishga harakat qiladi; darsdan ko‘pincha xafa bo‘lib yoki jahli chiqqan holda qaytadi; hech sababsiz tez-tez yig‘laydi; sinfdoshlari, o‘qituvchisi, ta’lim muassasa hayoti haqida so‘zlagisi kelmaydi; ishtahasi yo‘qoladi, uyqusizlik bezovta qiladi; boshqa maktabga o‘qishini ko‘chirishlarini so‘raydi yoki umuman uydan chiqqisi kelmaydi; yoki tanasida ko‘karish, shilinish ko‘zga tashlanadi. Bunga qo‘shimcha, zo‘ravonlikka uchragan bola qiziqishlarini yo‘qotishi, xobbilaridan zavqlanmasligi, befarq, atrofdagi voqelikka loqayd bo‘lib qolishi ham kuzatiladi. Baholarining birdan o‘zgarishi, darslarga hafsalasizlik ham bullingdan aziyat chekayotganiga ishora qilishi mumkin. Ta’lim muassasalarida o‘quvchilar o‘rtasida bulling holatlarining rivojlanish bosqichlari. 1969-yilda shved maktabi shifokori Piter-Paul Xeynemann tomonidan maktablardagi bezorilik, tazyiqlarni o‘rganish tarixiga nazar solindi, bu yo‘nalishdagi ilk tadqiqotlarda ushbu masala guruhiiy muammo tarzida tadqiq etilib maqola e‘lon qilinadi. Keyinchalik 1972 yilda Xeynemann tomonidan “Mobbing. Kattalar va bolalar orasida guruhiiy zo‘ravonlik” nomli asari nashr etiladi. Bu o‘rinda muallif “mobbing” (inglizcha mob - to‘da so‘zidan) tushunchasi mohiyatida insonning biologik mavjudot sifatidagi xulq-atvori, qandaydir instikti namoyon bo‘lishini tushunish lozimligini ta’kidlab, bunga misol tarzida mayda qushlar guruhi tomonidan o‘z to‘dadoshiga tinchlik bermasligi, bosim o‘tkazishini keltirib o‘tadi. 1973 yildan orveg olimi Den Olvesus «Forskning om skolmobning» nomli asarini e‘lon qilib, bu asar 1978 yilda ingliz tilida “Maktablarda tajovuz: bezorilar va jabrlangan bolalar” nomi ostida nashr etiladi. Aynan ushbu asarda “bulling” yoki “mobbing” jismoniy va verbal xulq-atvor nuqtai nazaridan izohlanadi. 1975 yilda shved olimi A.Pikasning “Mobbingni qanday to‘xtatish mumkin?” nomli asari chop etilib, u ham Xeynemann kabi mobbingni guruhiiy jarayon sifatida talqin etadi.

Adaptiv intellektni rivojlantirish orqali bullingning oldini olishning psixologik mexanizmlarini quyidagicha ajratish mumkin: 1. Kognitiv moslashuvchanlik: Stereotiplardan xoli fikrlash, vaziyatlarni ko‘p jihatdan baholay olish, konfliktli vaziyatlarda konstruktiv yechimlarni topish. 2. Hissiy intellekt: O‘z his-tuyg‘ularini boshqarish, boshqalarning hissiy holatini tushunish (empatiya), stressga chidamlilikni oshirish. 3. Ijtimoiy kompetentlik: Samarali muloqot ko‘nikmalari, gurup bosimiga qarshilik ko‘rsatish qobiliyati. Ijtimoiy normalarni tanqidiy baholay olish, adaptiv intellektni rivojlantirish metodlari. Yoshlarda adaptiv intellektni shakllantirish uchun quyidagi usullar qo‘llanilishi mumkin: 1. Psixologik treninglar: Empatiya rivojlantirish dasturlari, konfliktni hal qilish bo‘yicha mashqlar, stressga qarshi chidamlilikni oshirish usullari. 2. O‘quv jarayoniga integratsiya: Tanqidiy fikrlashni rag‘batlantiruvchi topshiriqlar. Ijtimoiy vaziyatlarni modellashtirish, komanda ishi loyihalari. 3. Oilaviy ta’lim: Ota-onalar uchun psixologik seminarlar, bolalar bilan to‘g‘ri muloqot usullari, ijtimoiy ko‘nikmalarni rivojlantirishga qaratilgan oilaviy faoliyatlar. Xulosa Adaptiv intellektni rivojlantirish yoshlar orasidagi bulling muammosini bartaraf etishda muhim psixologik mexanizm bo‘lib xizmat qiladi. Ushbu yondashuv nafaqat zo‘ravonlikning oldini olishga, balki yoshlarning umumiy psixologik farovonligini oshirishga ham xizmat qiladi. Kelajakda ushbu sohada chuqurroq amaliy tadqiqotlar o‘tkazish, shuningdek, maktab va oilalarda adaptiv intellektni rivojlantirishga qaratilgan tizimli dasturlarni ishlab chiqish zarur. Yoshlar orasida bulling holatlarini oldini olishda adaptiv intellekt muhim psixologik omil sifatida namoyon bo‘ladi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, adaptiv intellekti yuqori bo‘lgan yoshlar mojaroli vaziyatlarda

ijtimoiy moslashuvchanlik, hissiy barqarorlik va o‘z-o‘zini boshqarish kabi ko‘nikmalarga ega bo‘lib, bu ularning bullingga nisbatan bardoshli bo‘lishiga yordam beradi. Mazkur xususiyatlar yoshlarning sog‘lom psixologik rivojlanishi va ijtimoiy muhitga moslashuvchanlik darajasini oshiradi. Shu asosda, ta‘lim muassasalarida adaptiv intellektni rivojlantirishga qaratilgan psixoprofilaktik va tarbiyaviy ishlarni tizimli yo‘lga qo‘yish bullingning oldini olishda samarali vosita bo‘lib xizmat qiladi. Tavsiya va amaliy takliflar Ta‘lim jarayoniga adaptiv intellektni rivojlantiruvchi mashg‘ulotlar kiritilishi lozim. Bu mashg‘ulotlar orqali o‘quvchilarda ijtimoiy-emotsional kompetensiyalar, muammoli vaziyatlarda moslashuvchan fikrlash, o‘zini boshqarish va empatiya ko‘nikmalari shakllanadi. Maktablarda bullingning oldini olishga qaratilgan psixoprofilaktik dasturlar ishlab chiqilishi va muntazam ravishda amalga oshirilishi zarur. Ushbu dasturlar doirasida o‘quvchilarga bulling nima ekanligi, uning turlari va oqibatlari haqida tushuncha berilishi, muammoli vaziyatlarni hal qilish usullari o‘rgatilishi lozim. Psixologlar tomonidan o‘quvchilarning adaptiv intellekt darajasi muntazam monitoring qilib borilishi va individual yondashuv asosida rivojlantiruvchi tavsiyalar berilishi kerak. Ota-onalar bilan hamkorlikda ma‘naviy-ma‘rifiy treninglar tashkil etilishi lozim, chunki oilaviy muhit bolalarda moslashuvchanlik va ijtimoiy ko‘nikmalar shakllanishiga bevosita ta‘sir ko‘rsatadi.

Foydalanilgan dabiyotlar ro‘yxati

1. G‘oziev E. G‘. Umumiy psixologiya. — Toshkent: O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2020.
2. Karimova V. M. Shaxs psixologiyasi. — Toshkent: Innovatsion rivojlanish nashriyoti, 2019.
3. Mavlonova R. A. Pedagogik psixologiya. — Toshkent: Fan va texnologiya, 2021.
4. Salomova D. Sh. Talabalarda stressga bardoshlilik va ijtimoiy moslashuv psixologiyasi. — Toshkent: TDPU, 2022.
5. TASHKILOTDA MOBBING VA UNING XODIMLAR PSIXOEMOTSIONAL SALOMATLIGIGA IJTIMOIY-PSIXOLOGIK TA’ SIRI. (2025). *MAKTABGACHA VA MAKTAB TA’LIMI JURNALI*, 3(6). <https://doi.org/10.5281/zenodo.15641066>